

КРИМИНОЛОГИК БАШОРАТ ВА ПРОГНОЗЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Охунов Зафар

ИИБ Академияси ўқитувчиси, майор

Зулпикаров Элдўст Бахтияр ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526037>

Маълумки, жамият ривожланишининг асосий кўрсаткичларидан бири бу – замоанвий жиноятчиликнинг ўсишига олиб келади. Жиноятчиликнинг ўсиши ривожланган жамиятнинг ичидан емиради¹. Аҳолиси бир миллион бўлган кўплаб шаҳарлар нисбатан кам сонли аҳолига эга бўлган шаҳарларга қараганда жиноятчиликнинг ўсишига сезиларли даражада мойил бўлади. Бозор иқтисодиёти ривожланишининг жадал суръатлари, илмий-техника тараққиёти, шунингдек, ижтимоий ҳаётнинг деярли барча соҳаларида ривожланиш ва сезиларли ўзгариш жиний ҳаракатларнинг тарқалиши билан тавсифланадиган вазиятнинг пайдо бўлишига олиб келади².

Ҳозирда, криминалогик прогнозлаштириш масаласи бугунги кунда жиноятчиликнинг барвақт олдини олишда долзарб масаларидан бири бўлиб қолмоқда. Савол туғилади криминалогик башорат ёки прогнозлаштириш нима дегани. Ушбу саволага жавоб топишдан аввал. Прогноз ушунчаси мазмуни ҳақида фикр юритсак.

З.Н. Холмирзаев фикрича, прогноз - бу истиқболдаги воқеа, ҳодисаларнинг илмий модели ҳисобланади, яъни келажакда объектнинг эҳтимолий ҳолати ҳақида ёки бу ҳолатга эришишнинг муддатлари ва альтернатив йўллари ҳақида илмий асосланган фикрлар, мулоҳазалардир. Прогнозлаштириш деганда эса прогнозни ишлаб чиқиш, яъни маълум бир жараённинг ривожланиш аниқ келажagini махсус илмий тадқиқ этишдир. Қисқача қилиб айтганда, прогнозлаштириш прогнозни ишлаб чиқиш жараёнидир. Башорат қилиш ва прогнозлаш айрича тушунчалар ҳисобланади. Башорат қилиш негизида инсоннинг ички инстинктларига ишонилган ҳолда берилган тахминий характердаги фикрлар ётса, прогнозлашнинг асосини эса илмий асосланган фикрлар, мулоҳазалар ташкил этади³.

¹ <https://abium24.ru/kriminogennaya-situatsiya-ponyatie-i-kharakteristika-osnovnykh-komponentov>

² Бабаханов З. Н. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг режалаштириш, таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш фаолиятининг умумий тавсифи ва моҳияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-33.

³ Холмирзаев М. Жиноятчиликка қарши курашишда криминалогик прогнозлаштиришнинг ўрин ва зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 23-27.

Фикримизча, фарқли жиҳатларидан бири шундаки, барошат ёки прогнозлаштиришнинг ишлаб чиқишда иш якунларидан кутиладиган натижаларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳам бир биридан фарқланади. Мисол учун, башоратда содир этилган ва содир этилиши кутилаётган ҳолатнинг ўзи ҳамда амалий тажрибаларга таянилади. Шунингдек, аниқ натижалар кўрсатиб ўтилмайди. Прогнозлаштириш эса конкретликка йўналтирилади, натижалар кўрсатиб берилади.

Қ.Абдурасулова фикрича, криминология фани ўзининг вазифаларини асосий функцияларидан бири прогноз қилиш функцияси хисобланса, прогноз қилиш функцияси – бунда у ёки бу жараённинг қандай кечиши ва шу асосида келгусида юзага келадиган оқибатлар, умуман олганда, ўрганилаётган жараённинг қай тарзда ривожланиши мумкинлиги олдиндан илмий башорат қилинади. Криминология криминологик аҳамиятга эга бўлган ҳодиса ва жараёнлар йўналишини, келажакдаги ўзгаришларини ўрганиб, уларнинг кейинги аҳволини ва йўналишини прогноз қилади⁴.

З.М.Бабаханов фикрича, криминологик башорат ижодий жараён бўлиб, унда муайян асослар орқали ҳозирда содир этилаётган жиноятларнинг олдини олишнинг янги йўналишлари ва келажакда содир этилиши мумкин бўлган жиноий қилмишларнинг олдини олиш бўйича хулосалар шаклланади. Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди. Шунини қайд этиш лозимки, криминологик адабиётларда аниқ ҳаётий вазиятнинг муайян жиноят содир қилиниши жараёнида тутган ўрни бўйича ягона фикр йўқ. Айрим криминологик адабиётларда аниқ ҳаётий вазият муайян жиноий хатти-ҳаракатнинг сабаби сифатида ҳам намоён бўлиши мумкинлиги таъкидланган. Лекин криминологияда кўпчилик олимлар аниқ ҳаётий вазият аввало шахсга таъсир қилиши натижасида унда муайян жиноий тажовуз мотивини шакллантиради, унинг характери, мақсадини белгилайди ва жиноят содир этишда

⁴ Абдурасулова К. Мамлакатимизда криминологик таълимотларнинг шаклланиши, ривожланиши, ҳозирги ҳолати ва замонавий криминология фанининг вазифалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 78-90.

субъектив омилнинг муайян жиной хатти-ҳаракатда намоён бўлишига кўмаклашувчи шароит ролини бажаради, деган фикрни билдиришади⁵.

Юқоридаги ҳуқуқий-ижтимоий ва ҳуқуқий-иқтисодий таҳлиллар натижасида қуйидагиларини ҳулоса қилишимиз мумкин.

Биринчидан, жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг содир этилишига шартшароит яратиб бераётган омилларни аниқлашда махсус малакага эга бўлган кадрларни тайёрловчи махсус йўналишларни очиш зарурати мавжуд.

Иккинчидан, жиноятчиликнинг келиб чиқишини дастурий прогноз қилиш амалиётини ва унинг назарий асосларини яратиш лозим деб ҳисоблаймиз. Дастурий прогнозлашда турли хил омилларнинг кутилаётган ўзаро таъсирлашиши ҳақидаги гипотезани шакллантирилиши, асосий мақсадга эришиш йўлидаги оралиқдаги мақсадларига эришишнинг гипотетик муддатлари ва кетма-кетлигини кўрсатиши керак.

Учинчидан, сунъий интеллект асосида прогнозлаш тизими яъни —прогнозловчи тизимини ишлаб чиқиш лозим. Мураккаб жиноятларни, давомий жиноятларни, ёки мураккаб жиной хулқ-атвори прогнозлаш учун мўлжалланган услубиётлар, қўлланмаларини ишлаб чиқиш, ақилли гаджетларнинг функционал имкониятларидан фойдаланган ҳолда техник прогнозловчи дастурий таъминот тизимини яратиш мақсадга мувофиқдир

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://abium24.ru/kriminogennaya-situatsiya-ponyatie-i-karakteristika-osnovnykh-komponentov>.
2. Бабаханов З. Н. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг режалаштириш, таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш фаолиятининг умумий тавсифи ва моҳияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-33.
3. Холмирзаев М. Жиноятчиликка қарши курашишда криминалогик прогнозлаштиришнинг ўрин ва зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 23-27.
4. Абдурасулова К. Мамлакатимизда криминалогик таълимотларнинг шаклланиши, ривожланиши, ҳозирги ҳолати ва замонавий криминалогия

⁵ Бабаханов З. Н. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг режалаштириш, таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш фаолиятининг умумий тавсифи ва моҳияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-33.

фанининг вазибалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С.
78-90.

